

ATIVIDADE EXTERIOR À SALA DE AULA PARA O ENSINO DE EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

Ana Beatriz Ferreira Queiroz¹, Maxwell Luiz da Ponte², Antônio Deison da Silva Mendonça³

Resumo: A natureza possui as maiores evidências do fenômeno evolutivo, por isso estudá-la em seu contexto original é uma ferramenta importante no ensino dessa teoria. Alinhada às competências e habilidades propostas pelo currículo em Ciências, a presente pesquisa foi aplicada durante o estágio supervisionado em uma escola pública de Ensino Médio em Fortaleza-Ceará, com o objetivo de avaliar o potencial didático de elementos do espaço escolar para o aprendizado de evolução em uma atividade exterior à sala de aula (AESAs). O planejamento do projeto didático incluiu o levantamento de espécies da flora do jardim do colégio e a pesquisa bibliográfica sobre suas evidências evolutivas. Mediante essa apuração, obteve-se como resultado um ficha com quatro pontos de observação com as respectivas espécies para estudo, integrando um roteiro de atividade. Assim, a partir da aplicação de um relatório de avaliação, conclui-se que o jardim escolar favoreceu a aprendizagem significativa de evolução.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Educação Ambiental. Estágio no Ensino Médio.

1. INTRODUÇÃO

Os mecanismos pelos quais atua o processo evolutivo e os meios formadores da biodiversidade são reconhecidos na contemporaneidade (Menck, 2024). A Evolução Biológica é considerada essencial para a compreensão de outros conceitos, conferindo à esse ramo da ciência um caráter de eixo integrador das Ciências Biológicas (Mayr, 2005; Meyer; El-Hani, 2005; Vieira; Araújo, 2021). No entanto, a sua compreensão em sala de aula pode ser um desafio para os estudantes (Ceschim; Caldeira, 2020) e o processo de aprendizagem de Evolução não tem ocorrido de modo efetivo nas salas de aula (Dall'Acqua; Mano, 2024; Goedert, 2004; Tavares; Dorn; Bortolini, 2025).

À vista disso, o uso de estratégias que possibilitem o estudo dos conceitos evolutivos, desenvolvendo a teoria por meio de atividades práticas, surge como técnica

¹ Graduando do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, e-mail: beatriz.queiroz@aluno.uece.br

² Professor Adjunto da Universidade Estadual do Ceará, Orientador de Estágio Supervisionado no Ensino Médio I, e-mail: maxwell.ponte@uece.br.

³ Professor Adjunto da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, Profissional Supervisor de Estágio Supervisionado no Ensino Médio I, e-mail: antoniomendonca.professor@gmail.com

que permite a participação ativa dos alunos no seu processo de ensino e aprendizagem (Alves *et al.*, 2018). A utilização de metodologias alternativas no ensino pode ser uma ferramenta crucial para despertar o interesse dos estudantes e desenvolver habilidades, além de reelaborar equívocos intrínsecos à temática (Alencar *et al.*, 2015).

Dentre outras possibilidades, a realização de práticas em ambientes naturais tem sido apontada como profícua para a aprendizagem de Evolução, pois possibilita a visualização de fenômenos como padrões de distribuição de organismos e características adaptativas, que facultam o entendimento do processo evolutivo “de forma mais concreta” (Alves; Silva, 2018, p. 22). Muitos fatores pedagógicos e administrativos tendem a impedir a realização de aulas de campo e excursões didáticas em espaços naturais distantes das escolas (Aguilera, 2018; SILVA; FARIAS; MUHLE, 2024). Neste sentido, para que as atividades exteriores à sala de aula (AESA) sejam viáveis, deve-se buscar identificar elementos no próprio espaço escolar ou seu entorno (Praia; Marques, 2009; Ponte; Piranha, 2019).

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), o ensino de Ciências e Biologia deve incentivar o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, formulação de hipóteses e soluções para questões investigativas, colocando em prática conceitos e procedimentos. À vista disso, sob a luz das possibilidades que os ambientes externos à sala de aula proporcionam ao ensino de Ciências, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial didático de elementos do espaço escolar para o aprendizado de evolução por meio de uma AESA.

2. METODOLOGIA

Para a primeira etapa, buscou-se pesquisar em artigos, livros e materiais, demais informações sobre evidências dos fenômenos evolutivos na natureza. Baseado nos preceitos metodológicos aplicados na bibliografia, um roteiro de aula prática foi elaborado como recurso de ensino de evolução. Alves *et al.* (2018) infere que a visita a ambientes naturais no ensino de Ciências caracteriza-se como uma estratégia didática importante, e a sua aplicação viabiliza a observação direta dos efeitos da evolução biológica. Essa etapa da pesquisa bibliográfica, em conjunto com a observação e caracterização do ambiente de trabalho (jardim da escola), teve como produto uma ficha catalográfica com informações de algumas espécies vegetais encontradas.

Dessa forma, a realização da pesquisa de campo no território de estudo teve como finalidade recolher informações sobre o ambiente de trabalho, permitindo o levantamento *in situ* das espécies vegetais e as estruturas que se relacionam com tópicos do ensino de evolução. Os materiais da flora do jardim foram observados e identificados à nível de espécie, baseando-se na pesquisa de Oliveira, Sampaio e Lucena (2020) em paralelo com a flora do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Concomitantemente, o planejamento da atividade foi comunicada à gestão da escola e passou pela avaliação e aprovação do professor supervisor do estágio.

Portanto, atribuiu-se como parâmetro de escolha as espécies que integram o espaço externo da escola, reconhecido como local de aprendizagem, em especial aquelas que possuíam características morfológicas e adaptações ao ambiente do contexto da atividade. Para o estudo aprofundado desses potenciais locais de aprendizagem, foram considerados os seguintes critérios adaptados de Ponte e Piranha (2025): Presença de elementos da diversidade biológica e cultural; Potencial para

realização de Práticas Pedagógicas e Interpretativas; Potencial para abarcar conceitos de Biologia presentes nas diretrizes curriculares vigentes.

Por fim, a dinâmica realizada no dia da aplicação do projeto didático contou com uma breve introdução na sala de aula da turma de 2º ano do Ensino Médio, a fim de explicar a metodologia e contextualizar os conceitos dos objetos de conhecimento “Evolução das Espécies” com a atividade. Um roteiro de campo foi elaborado visando que os alunos explorassem os pontos de observação. Adotou-se, ainda, três questões norteadoras para as observações no ambiente externo à sala de aula, sobre as características das plantas/estruturas observadas, a influência do ambiente na manutenção dessas características e as possíveis relações evolutivas entre as espécies. Após a realização da AESA, os estudantes elaboraram um relatório com enfoque na resposta das perguntas norteadoras.

3. RESULTADOS

Como resultado da análise da pesquisa de campo, foram selecionadas quatro espécies presentes no jardim da escola (Figura 1) para o ensino de Evolução das Espécies. Cada uma das espécies foi utilizada, no contexto de um roteiro didático, como uma estação de observação e estudo de características adaptativas e conceitos evolutivos (Quadro 1).

Quadro 1- Espécies escolhidas nos potenciais locais de aprendizado do jardim da escola

Espécie	Nome Científico	Características Adaptativas
Hibisco vermelho (A)	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Planta de floração prolongada e de pleno sol com flores grandes, hermafroditas (favorecem a polinização cruzada) e coloridas.
Bananeira (B)	Gênero <i>Musa</i> ; Família <i>Musaceae</i>	Pseudocaule formado pelas bainhas superpostas das folhas, com rizoma e folhas grandes para a captação de luz solar.
Aceroleira (C)	<i>Malpighia emarginata</i>	Planta de sol pleno, possui frutos carnosos e nutritivos, podendo perder as folhas nas estações secas.
Limoeiro (D)	<i>Citrus limon</i>	Casca espessa que protege da desidratação, cresce em solos secos e frutifica o ano todo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além disso, também foram explorados os elementos da geodiversidade, em geral, o solo, a vegetação e o clima. Os elementos da geodiversidade são importantes no contexto da aprendizagem de Evolução, tendo em vista que a geodiversidade é o suporte para a biodiversidade (Crisp et al., 2023; Gray, 2013) e que os sistemas terrestres são sustentados pelas interações complexas entre o relevo, a água, o ar e a vida (Ladue; Clark, 2012). O estado do Ceará possui uma ampla diversidade de tipos de solo, devido às alterações de relevo que interferem nos processos de formação, e a maior

representatividade encontrada é de neossolos, representados por características como sua cor mais clara, a profundidade rasa e a textura arenosa (Pinho *et al.*, 2019).

Figura 1 – Espécies do jardim escolar identificadas. A) Hibisco vermelho; B) Bananeira; C) Aceroleira; D) Limoeiro.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A habitualidade climática da cidade de Fortaleza obedece aos mais expressivos regimes climáticos sazonais, quadra chuvosa (fevereiro a maio) e seca (junho a novembro) (Moura, 2008). Ainda que grande parte do território de Fortaleza esteja coberto por concreto, resultado de uma grande perda de biodiversidade, a cidade abrange uma variedade considerável de ecossistemas (Costa, 2022). De acordo com a mesma autora, a região do complexo dos bairros Dias Macedo, Aeroporto e Castelão, local aproximado da localização da escola, apresenta alguns dos melhores índices de cobertura vegetal e áreas verdes da cidade.

Conhecer de forma integral os tipos de ecossistemas que existiam e existem na cidade, permite aprofundar o entendimento sobre as espécies que melhor se adaptam ao ambiente, favorecendo o manejo correto da flora e fauna que auxiliam na conservação da biodiversidade. A partir da análise da área de trabalho, contudo, foi possível perceber o reduzido esforço dos responsáveis pela gestão do jardim em implementar o plantio de espécies vegetais que se conectem aos fragmentos verdes que ainda persistem em Fortaleza.

Portanto, os pontos de observação possuíam espécies majoritariamente exóticas (Quadro 1), característica alinhada com o estudo de Batista *et al.* (2016), que afirmam a preferência por plantas ornamentais e frutíferas nos pátios escolares, ofertando alimento

e subsídio para o ensino de Ciências Naturais. No entanto, é importante salientar que a arborização do ambiente escolar deve dar preferência por espécies nativas, viabilizando-as como ferramenta no ensino-aprendizado de Ciências por meio da educação ambiental (Souza, Castro, Botrel, 2023).

Tratando-se das características das espécies A, B, C e D (Quadro 1), relacionadas ao processo evolutivo, é possível inferir que todas possuem adaptações ao ambiente de clima quente, com boa incidência da luz solar, e a preferência por solos que facilitem o escoamento rápido da água. O conjunto de elementos mencionados, observados no jardim da escola, viabilizam a realização de práticas de ensino interpretativas para a aprendizagem de conceitos importantes em Evolução Biológica e Pós-Darwinismo. Ademais, de modo contextualizado o estudo reitera o potencial desses espaços urbanos para o aprendizado dos alunos, conforme impelido pelo Documento Referencial Curricular do Ceará (DCRC) ao “Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.”

3.1 Avaliação do aprendizado dos conceitos de evolução

Alinhado ao objetivo do presente trabalho, a fim de avaliar o potencial didático de elementos do espaço escolar para o aprendizado de evolução em uma AESA, aqui detalha-se os resultados das respostas dos alunos às perguntas do relatório, preenchidas após a execução da atividade.

A primeira questão voltou-se para a identificação de características das plantas observadas que indicassem adaptações ao ambiente do jardim. As características mais citadas pelos alunos do 2º ano pertenciam às espécies A, B e C (Quadro 1), respectivamente Hibisco, Bananeira e Acerola. Na planta A, as flores vermelhas aparecem como estratégia evolutiva para atrair polinizadores e facilitar a polinização cruzada, com folhas de um verde escuro adaptadas para a alta luminosidade, auxiliando durante a fotossíntese. Já a planta B, foi reconhecida por suas folhas grandes e verdes, facilitando a absorção de luz solar. Por último, a planta C, muito citada por seu fruto amplamente comercializado, com folhas de tamanhos e cores variados.

A segunda questão pergunta como o ambiente pode ter influenciado a manutenção dessas características ao longo do tempo por meio da seleção natural. Para a espécie A, os alunos citaram que a localização, aos pés de uma árvore com copa cheia, pode ter selecionado suas características e beneficiado o hibisco, evitando a exposição prolongada à luz solar forte da região. Já para a espécie B, o rizoma chama a atenção dos estudantes, além do pseudocaulo formado por folhas, mas estes não relacionam a presença dessas características ao processo de seleção natural. Enquanto para a acerola (espécie C), a adaptação ao solo árido e ácido da região é citada como característica responsável pela seleção da planta no ambiente inserido.

Por fim, a terceira questão avalia se foram observadas semelhanças estruturais entre as espécies que possam indicar origem comum ou relações evolutivas. Das 17 respostas coletadas, apenas 4 apresentaram que as plantas observadas possuem relações

de parentesco, devido à presença de flores e frutos, característica relativa à evolução das plantas angiospermas. O limoeiro (espécie D) não foi citado pelos alunos no relatório.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, conclui-se que os espaços externos do ambiente escolar apresentam elevado potencial didático para o ensino de Evolução Biológica por meio de atividades AESA, ao possibilitar a observação *in situ* de adaptações morfológicas e interações ecológicas que ilustram a ação da seleção natural. Ademais, a atividade favoreceu a participação ativa e a contextualização do objeto de conhecimento “Evolução das Espécies”. Contudo, foram identificados pontos de vulnerabilidade na compreensão do tema, especialmente tratando-se das relações de parentesco, relativas à ancestralidade comum do processo evolutivo. Dessa forma, o trabalho reforça a urgência da educação ambiental para a preservação dos ecossistemas, principalmente em locais formais de educação, em paralelo com as diretrizes curriculares vigentes, contribuindo para uma aprendizagem significativa.

REFERÊNCIAS

- AGUILERA, D. La salida de campo como recurso didactico para enseñar ciencias – revisión sistemática. **Revista Eureka sobre enseñanza y divulgacion de las Ciencias**, v. 15, n. 3, p. 3103-2-3103-18, 2018.
- ALENCAR, E. J. et al. Sequência Didática Para O Ensino De Classificação E Evolução Biológica. **V ENID: Encontro de Iniciação à Docência da UEPB**, 2015.
- ALVES, P. R., et al. Evolução em campo: uma prática de ensino de evolução. **Genética na Escola**, v.13, n.1, 2018.
- BATISTA, E.M.C. et al. Composição de espécies e índices arbóreos nos pátios de três escolas de Gurupi – Tocantins. **Revista de Estudos Ambientais**, v. 18, n. 2, p. 6-15, 2016.
- BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio): Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias**. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Brasília: MEC/SEMTEC, 2000.
- CESCHIM, Beatriz ; CALDEIRA, Ana Maria de Andrade . É caminhando que se faz o caminho: a natureza contingente da evolução como objeto de ensino. In: CALDEIRA, Ana Maria de Andrade (Org.). **Didática e Epistemologia da Biologia**. 1ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2020, v. 20, p. 17-52.
- COSTA, M. L. F. **Quanto Sobra de Verde em uma MetrÓpole? Um Estudo Sobre a Cobertura Vegetal e Corredores EcolÓgicos em Fortaleza, Ceará**. Monografia do Curso de Graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, 2022.

CRISP, J. R.; ELLISON, J. C.; FISCHER, A.; TAN, J. S. Geodiversity inclusiveness in biodiversity assessment. **Progress in Physical Geography: Earth and Environment**, v. 47, n. 3, p. 414-437, 2023.

DALL'ACQUA, P. E.; MANO, A. M. P. O ensino de Evolução Biológica por meio de sequências didáticas: uma revisão sistemática de literatura. **Ensino e Tecnologia em Revista**, v. 8, n. 1, p. 30-40, 2024.

GOEDERT, L. **A formação do professor de biologia na UFSC e o ensino da evolução biológica**. (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Florianópolis, SC, 2004)

LADUE, N.D.; CLARK, S.K. (2012) Educator Perspectives on Earth System Science Literacy: Challenges and Priorities. **Journal of Geoscience Education**, v. 60, n. 4, Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5408/11-253.1>. Acesso em: 3 Dez, 2025.

MARQUES, L.; PRAIA, J. Educação em ciência: actividades exteriores à sala de aula. **Terrae Didactica**, v. 5, n. 1, p. 10–26, 2015. Disponível em: [10.20396/td.v5i1.8637493](https://doi.org/10.20396/td.v5i1.8637493). Acesso em: 3 dez. 2025.

MAYR, E. O que é evolução. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

MEYER, D.; EL-HANI, C. N. Evolução: o sentido da biologia. Unesp, 2005. *national Journal of Science Education*, p. 1-24, 2025.

MENCK, Carlos Frederico Martins (Coord.). **A Evolução é Fato**. 1. ed. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2024.

MOURA, O. M. **O clima urbano de Fortaleza sob o nível do campo térmico**. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará, 2008.

OLIVEIRA, G. G. L.; SAMPAIO, V. S.; LUCENA, E. M.. Flora do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil. **Field Museum**, 2020. Disponível em: [10.13140/RG.2.2.23361.58729](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23361.58729). Acesso em: 3 Dez, 2025.

PINHO, M. M. *et al.* Conhecendo os Solos Cearense: Características e Distribuição. **Encontros Universitários da UFC**, Fortaleza, v. 4, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufc.br/eu/article/view/56571>. Acesso em: 3 Dez, 2025.

PONTE, Maxwell Luiz; PIRANHA, Joseli Maria. Atividades exteriores à sala de aula e interdisciplinaridade. **Revista Profissão Docente**, v. 19, n. 42, p. 01-11, 2019.

PONTE, M. L.; PIRANHA, J. M.. Potenciais lugares de aprendizagem de Ciência do Sistema Terra no espaço urbano e periurbano. **Multidebates**, v. 9, n. 2, p. 102-115, 2025.

SILVA, Renata Priscila; FARIAS, Carmen Roselaine de Oliveira; MUHLE, Rita Paradedá. Da prática de campo da tradição naturalista da Biologia à aula de campo na escola: distanciamentos e aproximações. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 30, p. e24003A, 2024.

SOUZA, L. C. A.; CASTRO, V. G.; BOTREL, R. T. Percepção Sobre Espécies Exóticas e Nativas Na Arborização de Escolas na Cidade de Mossoró, Rn, Brasil. **Rev. Inst. Flor.** v. 35, n. 2, 2023. Disponível em: <http://doi.org/10.24278/2178-5031.202335201>. Acesso em: 3 Dez, 2025.

TAVARES, Gustavo Medina; DORN, Márcio; BORTOLINI, Maria Cátira. Exploring students' understanding of evolutionary biology through large-scale national university entrance examinations. **International Journal of Science Education**, p. 1-24, 2025. <https://doi.org/10.1080/09500693.2025.2574521>

VIEIRA, G. C.; ARAÚJO, L. A. L. **Ensino de Biologia - uma perspectiva evolutiva: interdisciplinaridade & Evolução**. Porto Alegre: Instituto de Biociências da UFRGS, 324 p, 2021.